

О СПЕЦИАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ В ПАРЛАМЕНТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Сардорбек Мирзокаримов

Преподаватель,

Ташкентский государственный

юридический университет

u.s.mirzokarimov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512175>

Аннотация: В настоящем научном тезисе рассматриваются особенности деятельности полномочного представителя Кабинета Министров в Олий Мажлисе Республики Узбекистан. Автор проводит короткое теоретико-правовое и сравнительно-правовое исследование данной должности в некоторых зарубежных странах, благодаря чему приходит к выводам о продуктивной деятельности полномочного представителя и практической востребованности существования данной должности в целом.

Ключевые слова: Кабинет Министров, Олий Мажлис, полномочный представитель, взаимодействие, палаты.

Abstract: This scientific thesis examines the features of the activities of the plenipotentiary representative of the Cabinet of Ministers in the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. The author conducts a short theoretical-legal and comparative-legal study of this position in some foreign countries, thanks to which he comes to conclusions about the productive activity of the plenipotentiary representative and the practical relevance of the existence of this position as a whole.

Keywords: Cabinet of Ministers, Oliy Majlis, plenipotentiary representative, interaction, chambers.

Анотация: ушбу илмий тезисда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Олий мажлисидаги Ваколатли вакили фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилган. Муаллиф баъзи хорижий мамлакатларда ушбу позицияни қисқа назарий-ҳуқуқий ва қиёсий-ҳуқуқий ўрганишни олиб боради, шу туфайли у ваколатли вакилнинг самарали фаолияти ва умуман ушбу позициянинг мавжудлигининг амалий аҳамияти тўғрисида хулосага келади.

Калит сўзлар: Вазирлар Маҳкамаси, Олий Мажлис, Ваколатли вакил, ўзаро ҳамкорлик, палаталар.

Выбранная тема исследования представляет собой особый интерес, т.к. институт полномочного представителя Кабинета Министров в Олий Мажлисе, хотя и действует с 2017 года, недостаточно изучен с

теоретических и практических основ. Примечательно то, что во многих странах в парламенте имеются представители правительства (обычно статс-секретари — заместители министров), представляющие правительство. На заседаниях и во время «часа вопросов» для ответа обычно присутствуют сами министры.

В России в соответствии с постановлениями Правительства создано полномочное Представительство Правительства (1998) в Федеральном Собрании, которое действует в составе полномочных представителей Правительства в Государственной Думе и Совете Федерации, ответственного секретаря представительства, заместителей министров и иных лиц, включаемых в его состав постановлением Правительства.

Во Франции главную роль в коллегиях играют представители от коммун, их число от каждого департамента зависит от численности проживающего в них населения[1]. Парламент и правительство в этом государстве имеют такую же тесную связь, как и во многих других странах романо-германской правовой семьи.

Учеными определено, что представительство Правительства в парламенте — это «постоянно действующий орган, который образуется с целью совершенствования законопроектной деятельности Правительства, обеспечения взаимодействия Правительства с палатами парламента, субъектами права законодательной инициативы, а также для координации деятельности органов исполнительной власти в сфере законопроектных работ»[2].

В соответствии с нормами действующего законодательства Республики Узбекистан, полномочный представитель правительства в парламенте несет «обязанности по обеспечению взаимодействия органов исполнительной и законодательной ветвей власти при подготовке законов и других документов в парламенте»[3]. Он принимает участие в обсуждении проектов законов на заседаниях президиума в правительстве, а также в формировании состава участников от правительства при рассмотрении документов в представительных палатах[4]. На должность полномочного представителя назначает премьер-министр, согласовывая этот вопрос с Президентом. С предусмотренными для полномочного представителя обязанностями есть и необходимость нести персональную ответственность за «подготовку и реализацию программ внесения законопроектов, их обоснование и проведение необходимых экспертиз документов во взаимодействующих структурах»[5].

Проведенное исследование позволило нам понять, что деятельность полномочного представителя правительства в парламенте – требование реальности, которая осложнена необходимостью не только разработки законов, но и их точного исполнения. Практика исполнения актов законодательства, которая зачастую ложится именно на правительство, должна быть наглядным результатом работы законодателей. Для этого мы видим данное взаимодействие практически востребованным.

Учитывая такую проблему, как недостаточная изученность практики деятельности полномочного представителя правительства в парламенте, предлагается расширить систему научных знаний о данной должности, а также расширить взаимообмен кадрами юридических вузов с зарубежными странами, которые в последующем времени могут отправлять студентов на стажировку в правительства и иные органы исполнительной власти. На наш взгляд, такое взаимодействие создаст прочные предпосылки для научного объяснения деятельности полномочного представителя правительства в парламенте.

Список использованной литературы:

1. Маклаков В. В. Парламент Франции: перевод законодательных актов. Ч. II: Сенат. Журнал «Парламент Франции: перевод законодательных актов». 2009 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/parlament-frantsii-perevod-zakonodatelnyh-aktov-ch-ii-senat>
2. Чиркин В.Е. Элементы эволюции верхних палат современного парламента. Журнал «Труды Института государства и права Российской академии наук». 2012 г. ВАК // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-evolyutsii-verhnih-palat-sovremennogo-parlamenta>
3. Зяблова Т.Е. О действиях и операциях по подготовке законопроектов. Журнал «Colloquium-journal». 2019 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-deystviyah-i-operatsiyah-po-podgotovke-zakonoproektov>
4. Положение «О Полномочном представителе Кабинета Министров Республики Узбекистан в Олий Мажлисе Республики Узбекистан». Приложение № 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2017 года № ПП-3294 // Источник: <https://lex.uz/docs/3360869>
5. В Узбекистане введена должность представителя правительства в парламенте // Источник: <https://regnum.ru/news/polit/2328399.html>.

6. Тикашева, Гулрух. "АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЁНКА." Eurasian Journal of Academic Research 2.9 (2022): 113-118.

